

Recensioni

D. Cardon, Che cosa sognano gli algoritmi. Le nostre vite al tempo dei Big Data

Mondadori Education 2016

Marko Čeranić

Qualche anno dopo la Conferenza di Dartmouth (1956), in occasione della quale vennero gettate le basi di quell'imponente e ambizioso progetto di ricerca che porta ancora oggi il nome di Intelligenza Artificiale, Herbert Simon, che ne fu protagonista indiscusso, ebbe a dire che «le macchine saranno in grado, entro vent'anni, di realizzare qualsiasi opera che un uomo possa compiere» (H. Simon, *The Shape of Automation for Men and Management*, New York: Harper and Row, 1965; trad. it. nostra). Esattamente sessant'anni dopo, Dominique Cardon, nel suo *Che cosa sognano gli algoritmi. Le nostre vite al tempo dei Big Data*, si assume l'onere di fare un punto della situazione: non soltanto i calcolatori non sono ancora nemmeno lontanamente equiparabili a un cervello umano sotto molti aspetti, in primis sotto quelli della creatività e della plasticità, ma spesso e volentieri falliscono nel portare a termine gli obiettivi che vengono loro assegnati dai programmatori. Quali sono questi obiettivi? Per chi e per quale motivo rivestono oggi un'importanza capitale? In che modo l'avvento dei Big Data ha rivoluzionato profondamente il nostro stare in società? Qual è il grado di controllo che gli algoritmi esercitano sulla nostra condotta e qual è, di rimando, il grado di libertà di cui godiamo rispetto ad essi? Queste sono solo alcune delle domande a cui Dominique Cardon tenta, nel suo testo, di dare delle risposte che possano orientare il nostro agire quotidiano rispetto a una realtà, quella degli algoritmi, che pervade il nostro quotidiano in maniera così impalpabile, e al contempo così invasiva, da restarci (quasi) del tutto sconosciuta.

Un algoritmo può essere definito come la successione finita di istruzioni in cui è scomposta la risoluzione di un dato problema; una volta inserite delle variabili (input) l'algoritmo applica tali istruzioni su di esse fintanto che non arriverà a calcolare l'esito esatto del problema alla cui risoluzione è stato designato. Nel primo capitolo del testo, Cardon suddivide gli algoritmi in relazione alla posizione metaforica che occupano rispetto ai dati che devono elaborare, e

ne distingue quattro tipologie: gli algoritmi possono stare *accanto* ai dati che devono elaborare, possono stare *al di sopra* di essi, *dentro* di essi, o *sotto* di essi. In ordine cronologico i primi a fare la propria comparsa nel mondo digitale delle *data sciences* sono gli algoritmi che si situano accanto al Web: deputati a calcolare la popolarità, o *audience*, dei primi siti online, nascono dall'esigenza dei loro creatori di conoscere il numero di visitatori che frequentano la loro pagina. Ciò che fa l'algoritmo in questo caso è tenere il conto degli accessi alla pagina, e la categoria può a sua volta essere suddivisa in algoritmi *user centric* e algoritmi *site centric*. Nel primo caso viene isolato un campione rappresentativo degli internauti, auspicabilmente più ampio possibile, e ne vengono registrati gli accessi. Tuttavia, questo metodo rileva ben poco dell'identità degli utenti, poiché di fatto non fa altro che stimare degli *accidenti*. Non sappiamo nulla, difatti, di chi si è seduto davanti al computer rappresentato, per quanto tempo è rimasto connesso, cosa ha fatto prima e che relazioni intrattiene con il resto della comunità virtuale. Diverso è il caso degli algoritmi *user centric*; questi ultimi, infatti, (Google Analytics ad esempio) sono in grado di dire esattamente l'indirizzo IP dal quale è stato effettuato l'accesso, la visita precedente dello stesso e per quanto tempo è rimasto connesso alla pagina. Come dichiarato dallo stesso autore, la tensione tra algoritmi che si servono di categorie isolate in precedenza da altre discipline, come ad esempio la sociologia o il marketing, e algoritmi che mirano invece a ricostruire il comportamento dei singoli individui senza doverli necessariamente 'etichettare' è un tema, se non *il* tema, che ci accompagna per tutta la lettura del libro, e solleva per giunta stimolanti riflessioni sulla natura della rappresentazione sociologica; la dialettica tra individuo e società, infatti, che percorre sotterraneamente la sociologia fin dalla sua fondazione, viene letta in questa chiave come opposizione tra un utente *amorfo*, di cui conosciamo tutte le abitudini ma non le generalità (da intendersi in senso lato, non come le generalità vere e proprie riportate, ad esempio, sui documenti d'identità), e la rappresentazione che ne viene data dagli analisti quando si ritrovano a dover incasellare queste tracce digitali in delle categorie sociali o socio-economiche (tuttavia non è detto che lo debbano necessariamente fare, poiché nell'ottica di una sempre maggiore personalizzazione dell'utenza, la categoria d'appartenenza degli internauti diventa via via sempre meno rilevante).

Quando si tratta di misurare invece l'autorevolezza di un sito internet, sapere quante volte viene visitato potrebbe non essere sufficiente. È per questo motivo che vengono introdotti gli algoritmi al di sopra del web. Ispirati dal sistema di classificazione delle riviste scientifiche, il principio su cui fondano il loro calcolo è quello della risonanza sociale; in poche parole, quanto più il numero di volte che un sito viene rinviato a un'altra pagina è alto, tanto più esso sarà autorevole, e se la pagina a cui viene rinviato è a sua volta stata rinviata un numero elevato di volte, lo sarà ancora di più. L'idea sottostante a questa tipologia di algoritmo è che essi misurino quella porzione di attività sul web dell'utente che non è in alcun modo condizionata dal fatto che esso sappia dell'esistenza di questi algoritmi, poiché altrimenti potrebbe truccarli,

ed è ciò che una volta regolarmente accadeva. Molti siti, infatti, tentavano di guadagnare in autorevolezza affidandosi a strateghi del mercato digitale che pagavano delle pagine, o ne costruivano delle altre, che citassero i loro clienti. Oggi le maglie dei motori di ricerca più scaricati si sono strette sempre più attorno a questi siti 'fittizi', per evitare che a loro volta ne venisse minata la reputazione. Tuttavia, Cardon ci mette in guardia da altri due grandi rischi in cui incorrono gli algoritmi appartenenti a questa classificazione. Il primo è quello della centralizzazione dell'autorevolezza: i siti che si trovano al centro dei rinvii sono destinati ad aumentare sempre di più in autorevolezza, in quanto il fatto di essere quelli con il maggior numero di rinvii fa sì che ne ricevano degli altri, mentre siti che stanno in periferia potrebbero essere a loro volta molto validi, ma verranno esclusi dalla competizione in quanto poco conosciuti. Il secondo è l'effetto censitario delle misurazioni: in quanto queste tengono conto solamente della natura ipertestuale delle informazioni condivise, rimangono fuori tutte quelle informazioni che non possiedono un vero e proprio 'corpo', come ad esempio molte delle informazioni che vengono condivise sui social network: i *likes*, i commenti, gli *screenshot* sono tutti strumenti adottati dai frequentatori dei social per scambiarsi reciprocamente autorevolezza, ma questa tipologia di algoritmo non ne tiene conto. Per questo motivo vengono quindi introdotti gli algoritmi dentro il web.

Questi ultimi nascono per ovviare alle deficienze che gli altri algoritmi esibivano riguardo al loro modo di calcolare l'attività sui social network, e per certi aspetti si può dire che tra essi andrebbero annoverati anche gli utenti stessi, che lavorano in sinergia con gli algoritmi per misurare la propria attività online. Il principio a cui si ispira quest'altro tipo di algoritmo è che, in una comunità virtuale, si è tanto più influenti quanto più si è attivi e conosciuti. È il caso, per esempio, dei già sopracitati social network, ma anche dei siti che sfruttano le recensioni per aumentare la popolarità di attività che stanno al di fuori del web, come ristoranti, alberghi, agenzie turistiche, ecc. Ma anche questi algoritmi, ci mette in guardia l'autore, non sono privi di criticità. La prima riguarda la chiusura delle comunità virtuali: l'utente, circondandosi di persone che gli sono più affini per gusto, opinioni e simpatia, vive all'interno di una 'bolla', come la definisce Cardon, che gli preclude sempre più l'accesso a informazioni inattese o sorprendenti. La seconda riguarda invece l'asimmetria tra l'eterogeneità delle interazioni che possono avvenire tra gli utenti del web, e dei social network in particolare, e il numero limitato di reazioni con cui queste possono essere espresse; nelle arene social, infatti, spesso una data reazione, in mancanza di altro, può essere il riflesso delle intenzioni, dei desideri, delle sfumature espressive più disparate, e non può pertanto essere ricondotta a un significato univoco. Si pensi ad un like ad esempio. In una situazione in cui siamo impossibilitati ad esprimere con immediatezza il nostro dissenso (su Facebook, ad esempio, dove non vi è l'opzione 'non mi piace') potremmo addirittura ricorrere al like in segno di scherno, oppure di supporto nei confronti di una notizia che suscita il

nostro sdegno e che, in quanto tale, merita di essere diffusa affinché accresca il disprezzo popolare nei suoi confronti.

Vi è infine l'ultima categoria, quella degli algoritmi che operano al di sotto del web, i più diffusi oggi e anche quelli più gravidi di considerazioni per quanto riguarda il rapporto tra l'attività online di un individuo e la sua rappresentazione. Questa particolare tipologia di algoritmo si avvale del *machine learning*, o apprendimento automatico, per indirizzare l'internauta su scelte future a partire dalle scelte che ha fatto in passato. Gli algoritmi al di sotto del web, infatti, tengono traccia di tutti gli spostamenti digitali effettuati, onde poi confrontarli con dati provenienti da bacini di utenza simili che possano suggerire i comportamenti da adottare in futuro. Ciò che rende questa classe di algoritmi di gran lunga più interessante, secondo Cardon, è il fatto che essa si svincola del tutto da rappresentazioni sociodemografiche a priori; gli algoritmi che operano dal basso non hanno bisogno di selezionare dei target, in quanto mirano a personalizzare sempre più l'esperienza di navigazione degli internauti, fino a renderla unica. E non si fidano nemmeno di ciò che gli utenti dicono di sé stessi o degli altri: i fatti, o meglio le loro tracce, parlano per loro.

Una volta illustrate, dunque, le quattro tipologie di algoritmo, l'autore dedica il capitolo successivo ai profondi cambiamenti che i Big Data hanno introdotto nel tradizionale modo di intendere la statistica, e alle ripercussioni che questo cambio di paradigma ha avuto sulla società. Tra questi, il più importante è senz'altro il passaggio da una concezione 'naturalistica' dei dati statistici, a una sua concezione strumentale. I dati statistici, infatti, lungi dall'essere ancora considerati delle verità inossidabili misurate a posteriori, saranno da intendersi piuttosto come gli indicatori probabilistici che guidano il comportamento di eventi che si devono ancora verificare. Gli individui partecipano di questa incertezza, e la mettono in conto quando devono prendere delle decisioni; in questo modo viene a crearsi un circolo ricorsivo tra l'algoritmo e l'utente: quest'ultimo, sapendo di essere costantemente tracciato, opera comunque delle scelte sul web che a loro volta vengono tracciate, e svelano qualcosa di più sulla sua identità digitale. Cambia in questo modo anche il valore epistemologico delle categorie sociodemografiche: esse non guidano più la conoscenza statistica in quanto, come abbiamo visto, il tracciamento individuale dell'attività online non ne tiene conto. A esse saranno da preferirsi delle 'istantanee' di eventi che esibiscono, tra loro, una correlazione contingente che viene costantemente rivista e ricalcolata, e che guida l'internauta in direzione di comportamenti e decisioni 'probabili' che, nel momento in cui diventano certi, confermano o disattendono la previsione fatta su di essi, mettendo a disposizione in questo modo nuove e preziose informazioni sulle preferenze dell'utente digitale in un circolo senza fine.

Il terzo e penultimo capitolo introduce una distinzione fondamentale tra segnali e tracce. Se i primi possono essere intesi come le attività esplicite, quindi consapevoli, che l'internauta dissemina sul suo percorso con le proprie attività (apprezzamenti, commenti, editing), le tracce invece sono i segni 'invisibili' della sua attività online, proprio quelli alla cui rilevazione sono preposti gli algoritmi

del quarto tipo, quelli che Cardon ha definito *al di sotto del web*. Il massimo dell'efficacia di calcolo nella predizione di un comportamento viene raggiunta quando tracce e segnali vengono incrociati, o meglio quando un'intensa attività di tracciamento aiuta a individuare una correlazione tra differenti segnali. Questi, a loro volta, vengono confrontati anche con gli output derivati dall'attività di tracciamento di altri utenti, in modo tale che utenti che hanno fatto scelte simili possano essere indirizzati verso gli stessi prodotti digitali. A questo punto l'autore introduce una delle riflessioni, a nostro avviso, più interessanti riguardo alla prevedibilità dei comportamenti individuali in relazione alle predizioni algoritmiche: gli algoritmi sono efficaci perché fondano le loro predizioni su comportamenti abitudinari, oppure la pervasività degli algoritmi è tale che indirizza i nostri comportamenti verso le stesse abitudini? Sono vere entrambe le cose. Da una parte, infatti, studi condotti dai ricercatori di Facebook hanno mostrato che sono gli stessi utenti, sulla base delle loro preferenze, a selezionare le community e le attività che li rispecchiano maggiormente, tendendo a escludere, invece, tutta quella fetta di informazioni che diverge dal loro pensiero e dai loro interessi. Se un profilo è, al contrario, originale e poliedrico, allora l'algoritmo proporrà una gamma di opzioni più vasta rispetto a quanto non farebbe con un profilo più 'ridondante'. L'algoritmo, tutto sommato, non fa altro che reiterare una gamma di proposte probabili sulla base dell'attività trascorsa degli internauti, adottando l'ipotesi che il nostro futuro non sarà altro che una riproduzione del nostro passato. D'altra parte, tuttavia, è anche vero che le grandi piattaforme mondiali (Apple, Google, Facebook, Amazon) si impegnano affinché vengano raccolti flussi di dati sempre più ingenti, che poi a loro volta verranno incrociati per ottenere predizioni sempre più precise anche nei confronti degli utenti più eclettici. Più che promuovere l'originalità e l'unicità delle persone, parrebbe che i raccoglitori di dati vogliano al contrario convogliarle in monopoli commerciali sempre più elitari. Come osserva giustamente Cardon, in conclusione al capitolo, queste grandi aziende vendono ai loro clienti la promessa di potersi emancipare dai rigidi schemi sociali in cui sono aggrovigliati, e di poter promuovere, con scelte che vengono proposte loro *ad hoc*, la loro individualità. Ma calcolando le ipotesi di scelte future sulla base di quelle passate, gli algoritmi non fanno altro che riproporre uno specchio deformato, per quanto esatto, della società, che non aggiunge nulla di più rispetto a quanto essa è già. Essi, anzi, agiscono piuttosto come un Leviatano deterministico che annulla qualsiasi possibilità di crescita degli individui, in quanto li riporta a un'immagine statica di sé: essi non sbagliano, non escono mai fuori dal tracciato, non fanno mai niente di *imprevedibile*.

Veniamo infine all'ultimo capitolo del libro. Nella parte conclusiva l'autore si impegna a far emergere in tutta la sua brutalità il contrasto netto tra ciò che gli algoritmi, metaforicamente, 'sognano' di fare per le società umane, e i loro fallimenti. Se da una parte essi vorrebbero che i meccanismi con cui si assegna la popolarità fossero aperti e trasparenti a tutti quanti, dall'altra, come abbiamo già visto, la popolarità non fa che attirare al suo centro altra popolarità, lasciando

fuori tutti quegli utenti, tutte quelle informazioni, tutte quelle pagine web che stanno ai margini dell'influenza mediatica. Se gli algoritmi sognano una società meritocratica, in cui i migliori emergono perché sono quelli 'democraticamente' più menzionati da altri utenti, d'altra parte quando questa gigantesca macchina di attribuzione del merito viene avviata, diventa difficile competervi se si è un neofita del web. Se poi un altro sogno accarezzato dagli algoritmi è quello di promuovere la nascita di organizzazioni spontanee e di zone autonome che sfuggano ai rigidi controlli delle istituzioni (si pensi anche solo alle Temporary Autonomous Zones teorizzate da Hakim Bey, venute a mancare solo pochi mesi fa), in cui gli internauti si possano riconoscere come facenti parte di una stessa mentalità di condivisione degli spazi virtuali, dall'altra, come fa notare Cardon, la visibilità si è imposta come nuovo principio di gerarchizzazione dell'ordine sociale. Se poi a ciò si aggiunge il fatto che non tutti gli individui dispongono delle stesse risorse per la promozione di sé, il sogno si infrange ancora una volta contro la rivisitazione della disegualianza sociale che vige 'là fuori'. Infine, se il sogno supremo degli algoritmi è quello di rendersi al contempo invisibili e completamente a disposizione del genere umano, è anche vero che un lusso che ci concediamo sempre più raramente è quello di 'staccare la spina' e riprendere in mano le redini della nostra quotidianità, anche e soprattutto in quelle attività che farebbe l'algoritmo al posto nostro. In conclusione, il testo di Dominique Cardon si delinea come un utile prontuario per comprendere non soltanto le influenze più sottili che i Big Data esercitano sulle nostre esistenze quotidiane, ma anche e soprattutto per rivedere alcune categorie sociologiche classiche, e interrogarsi se esse possano considerarsi adeguate per descrivere i complessi assemblaggi che si vengono a creare tra algoritmi e individuo, e i profondi cambiamenti che questi apportano al nostro modo di vivere e intendere la società.